

CZU 343.346

DOI 10.5281/zenodo.3871512

INCRIMINAREA INFRAȚIUNII DE PĂRĂSIRE A LOCULUI ACCIDENT- TULUI RUTIER ÎN LEGISLAȚIILE PE- NALE ALE UNOR STATE DIN SPAȚIUL UNIUNII EUROPENE

George-Marius ȚICAL,
*doctor în drept, profesor universitar,
Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța,
România*

Ana CHIRUȚA,
*master în drept, doctorandă,
Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI*

CRIMINALIZATION OF THE CRIME OF LEAVING THE ROAD ACCIDENT SITE IN THE CRIMINAL LAWS OF SOME STATES IN THE EUROPEAN UNION AREA

George-Marius ȚICAL,
*PhD, associate professor,
University “Andrei Saguna”, Constanta,
Romania*

Ana CHIRUȚA,
*PhD student,
Academy “Stefan cel Mare” of MIA*

În prezentul articol, prin utilizarea metodei comparative de studiere a dreptului, a fost identificat locul și sfera incriminatoare a infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier în legislațiile penale din statele UE. Investigarea experienței europene în domeniu va crea premise științifice pentru conceperea unui model de perfecționare a incriminării statuate la art. 265 C.pen. al R. Moldova. Totodată, a fost stabilit impactul CEDO asupra legislației europene privind infracțiunea de părăsire a locului accidentului rutier.

Cuvinte-cheie: infracțiune, accident rutier, părăsire a locului accidentului rutier, lăsare în primejdie etc.

In this article, using the comparative method of studying the law, the place and the incriminating sphere of the crime of leaving the road accident place in the criminal laws of the EU countries have been identified. The investigation of the European experience in the field will create scientific premises for designing a model for improving the criminality stipulated in art. 265 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. At the same time, the impact of the ECHR on the European legislation regarding the offense of leaving the road accident site was established.

Keywords: crime, road accident, leaving the road accident site, leaving in danger, etc.

Introducere. În legislația penală națională, infracțiunea de părăsire a locului accidentului rutier este incriminată la art. 266 din Capitolul XII al Părții speciale a C. pen. al R. Moldova [1], intitulat *Infrațțiuni din domeniul transporturilor*.

Problematika incriminării infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier este una deosebit de complexă, fapt ce ne este confirmat de diferitele modele de abordare a faptei în legislațiile penale. În unele legislații penale fapta menționată este incriminată distinct, ca infracțiune autonomă, iar în altele ca formă specială a lăsării în primejdie. În același sens, se poate menționa că între anii

Introduction: In the national criminal law, the offense of leaving the place of the road accident is incriminated at art. 266 of Chapter XII of the Special Part of Criminal Code of the Republic of Moldova [1], entitled *Crimes in the field of transport*. The issue of incrimination of the crime of leaving the road accident site is a very complex one, which is confirmed by the different models of approach to the crime in criminal law. In some criminal laws the aforementioned act is incriminated separately, as an autonomous crime, and in others as a special form of leaving in danger. In the same sense, it can be mentioned that during 1990-1999 the oppor-

1990-1999 oportunitatea incriminării faptei de părăsire a locului accidentului rutier a fost examinată în Curțile Constituționale ale Franței, Germaniei, Spaniei, Croației, precum și în Curtea Supremă de Justiție a Canadei [11, p.41].

Metode și materiale aplicate. În limitele studiului acestui articol metoda prioritară de cercetare a fost cea comparativă. La fel au fost folosite metodele analizei și interpretării logice-juridice a normelor de drept penal. Suportul normativ al prezentului studiu îl formează legislațiile europene ale unora dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Conținut de bază. În C.pen. al Franței din 1992, infracțiunea este incriminată în Cartea IV *Despre infracțiunile și contravențiile împotriva națiunii, statului și liniștii publice*, Titlul III *Despre atentările la puterea de stat*, Capitolul IV *Privind atentatele la realizarea justiției*, Secțiunea II *Despre obstacolele la realizarea justiției*. Potrivit art. 434-10 C.pen. al Franței, *fapta conducătorului mijlocului de transport terestru, fluvial sau maritim ori al unui alt mijloc sau mecanism, care știind că se face vinovat de comiterea oricărui accident, de a nu înceta circulația și de a încerca de a se sustrage astfel de la răspunderea penală sau civilă la care poate fi supus, se pedepsește cu închisoare de doi ani sau cu amendă în mărime de 200 000 de franci. Dacă o asemenea faptă se comite în condițiile prevăzute de art. 221-6 sau 222-19, pedeapsa se mărește de două ori. La art. 221-6 C.pen. al Franței este prevăzută în calitate de urmare prejudiciabilă lipsirea de viață din imprudență, iar la art. 222-19 – pierderea totală a capacității de muncă [6].*

Infracțiunea de părăsire a locului accidentului rutier poate fi imputată vinovatului chiar dacă acesta a recompensat paguba cauzată victimei infracțiunii sau dacă aceasta și-a retras plângerea ori accidentul a fost unul neînsemnat și nu a cauzat un prejudiciu esențial. Această soluție reiese din locul incriminator al infracțiunii analizate, care în legislația penală franceză de referință nu este prevăzută ca o faptă ce ar atenta la interesele private ale persoanei, ci la interesele statului

tunity of incriminating the fact of leaving the accident site was examined in the Constitutional Courts of France, Germany, Spain, Croatia, as well as in the Supreme Court of Canada [11, p.41].

Methods and materials applied. Within the limits of the study of this article, the priority method of research was the comparative one. Likewise, the methods of analysis and logical-legal interpretation of criminal law norms were used. The normative support of the present study is formed by the European laws of some of the member states of the European Union.

Basic content. In Criminal Code of France since 1992, the crime is incriminated in Book IV On the offenses and contraventions against the nation, the state and the public silence, Title III On the attacks on the state power, Chapter IV On the attacks on the achievement of justice, Section II On the obstacles on the execution of the justice. According to art. 434-10 of Criminal Code of France, the *deed of the driver of the land, river or maritime transport or of another means or mechanism, knowing that he is guilty of committing of an accident, avoiding ceasing of traffic and of trying to evade in such a way from criminal or civil liability to which he may be subjected*, shall be punished by imprisonment for two years or with a fine of up to 200,000 francs. If such a fact is committed under the conditions provided by art. 221-6 or 222-19, the punishment is increased twice. The art. 221-6 of the Criminal Code of France states as a harmful consequence the reckless killing, and art. 222-19 - total loss of work capacity [6].

The offense of leaving the place of the road accident may be charged to the offender even if he compensated the damage caused to the victim of the crime or if he withdrew his complaint or the accident was a minor one and did not cause an essential injury. This solution arises from the incriminating place of the analyzed crime, which in the French criminal law of reference is not provided as

în domeniul *înfăptuirii justiției*.

Prin acest model incriminator este instituită obligația indirectă a făptuitorului de a rămâne la fața locului. Pentru a evita să fie acuzat de săvârșirea accidentului și de părăsirea locului acestuia, șoferul este obligat să se oprească de sine stătător, fără intervenția forțelor de ordine și imediat să-și facă cunoscută identitatea.

Se menționează că o asemenea abordare este incorectă. Privilegiul împotriva autoincrimării este principiul conform căruia statul nu poate obliga un suspect să coopereze cu acuzarea prin oferirea de probe ce l-ar putea incrimina. Adică dacă persoana rămâne la fața locului și adoptă decizia de sine stătător de a conserva locul incidentului ea își recunoaște vinovăția, autoincrimându-se prin obligația impusă de lege de a se identifica. Prin această obligație făptuitorul este impus să conserve probele și astfel să contribuie la propria sa învinovățire. O asemenea soluție legislativă contravine jurisprudenței ChEDO, potrivit căreia dreptul la un proces echitabil, în cauze penale, include „dreptul, pentru orice «acuzat» în sens autonom pe care art. 6 al CEDO îl atribuie acestui termen, de a păstra tăcerea și de a nu încerca să contribuie la propria sa incriminare” [12].

Privilegiul împotriva autoincrimării și dreptul acuzatului de a păstra tăcerea, garanții implicite ale dreptului la un proces echitabil, au fost examinate, în mai multe cauze aflate pe rol (cauza *Funke* contra Franței, 25 februarie 1993[13], *Serves* contra Franței, 1997[14]), fiind constant relevată necesitatea interzicerii utilizării oricăror mijloace de constrângere în scopul obținerii de probe, împotriva voinței acuzatului, precum și faptul că, față de caracterul autonom al noțiunii de „acuză în materie penală”, trebuie considerat că și martorul se bucură de acest drept în măsura în care prin declarația pe care o face s-ar putea auto incrimina [12].

În C.pen. al Bulgariei, incriminarea este statuată la Capitolul XI *Infracțiuni de pericol general*, Secțiunea a II-a *Infracțiuni împotriva transporturilor și telecomunicațiilor*.

a fact that would pay attention to the private interests of the person, but to the interests of the state in the field of justice. Through this incriminating model is established the indirect obligation of the perpetrator to remain on the spot. In order to avoid being accused of committing the accident and leaving its place, the driver is obliged to stop by himself, without the intervention of law enforcement and immediately to make his identity known.

It is mentioned that such an approach is incorrect. Privilege against self-incrimination is the principle that the state cannot compel a suspect to cooperate with the prosecution by providing evidence that might incriminate him. That is, if the person remains on the spot and makes self-determination to preserve the place of the incident he acknowledges the guilt, self-incriminating by the obligation imposed by the law to identify him. By this obligation the perpetrator is required to preserve the evidence and thus contribute to his own guilt. Such a legislative solution contravenes the ECHR jurisprudence, according to which the right to a fair trial, in criminal cases, includes “the right, for any” accused “in the autonomous sense that art. 6 of the ECHR assign him to this term, to keep silent and not to try to contribute to his own incrimination [12].

The privilege against self-incrimination and the right of the accused to remain silent, implicit safeguards of the right to a fair trial, have been examined, in several pending cases (*Funke v. France*, February 2, 1993 [13], *Serves v. France*, 1997 [14]), being constantly pointed out the need to prohibit the use of any means of restraint for the purpose of obtaining evidence, against the will of the accused, as well as the fact that, compared to the autonomous character of the notion of “charge in criminal matters”, it must be considered that the witness enjoys this right to the extent that by the statement it makes it could self-incriminate” [12].

In Criminal Code of Bulgaria, the cri-

Fapta de părăsirea locului accidentului rutier nu este prevăzută ca o infracțiune distinctă cu un regim autonom de incriminare, ci ca o formă agravantă a infracțiunii de *încălcare a regulilor de securitate a circulației*.

În conformitate cu art. 342 alin. (1) C.pen. al Bulgariei, constituie infracțiune fapta prin care persoana care încalcă regulile de circulație atunci când conduce un ansamblu rulant pe calea ferată, o aeronavă, un autovehicul, un vas, un vehicul de luptă sau o mașină specială, permițând producerea vătămării corporale sau decesul altuia. Fapta se pedepsește cu închisoare de până la doi ani sau cu probațiune. În conformitate cu alin. (2) al aceluiași articol, aceeași pedeapsă se aplică și unui lucrător sau funcționar din transporturi care încalcă regulile de exploatare ori cerințele de calitate privind repararea materialului rulant, a drumurilor sau a echipamentelor, permițând producerea vătămării corporale ori moartea cuiva [2].

Potrivit alin. (3) al art. 342 C.pen. al Bulgariei, dacă în urma săvârșirii faptei prevăzute la alineatele precedente a fost pricinuită altei persoane, în mod intenționat, moartea, vătămarea corporală sau daune materiale însemnate, pedeapsa este:

(a) în cazul producerii de pagube materiale însemnate – închisoarea de la un an la zece ani;

(b) în caz de vătămare corporală moderată sau gravă a uneia sau mai multor persoane, cu sau fără pagube materiale, închisoarea de la trei la doisprezece ani;

(c) în cazul provocării decesului uneia sau mai multor persoane, cu sau fără consecințele menționate la lit. a) și b), închisoarea de la zece la douăzeci de ani, iar în cazuri deosebit de grave – de la cincisprezece la douăzeci de ani sau detențiunea pe viață [2].

La art. 343 alin. (1) C.pen. al Bulgariei este consacrată răspunderea penală pentru fapta prevăzută la art. 342 alin. (3), însă la care urmările prejudiciabile survin din culpă. Potrivit textului incriminator, atunci când în urma săvârșirii faptei de la articolul precedent, din culpă, sunt pricinuite:

minality is stated in Chapter XI Offenses of general danger, Section II Offenses against transport and telecommunications. The act of leaving the place of the road accident is not provided as a distinct crime with an autonomous regime of incrimination, but as an aggravating form of the offense of violating the traffic safety rules. According to art. 342 paragraph (1) of Criminal Code of Bulgaria a deed is considered *a crime by which the person who violates the traffic rules when driving a rolling stock, an aircraft, a vehicle, a ship, a fighting vehicle or a special machine, allowing the injury or death of another*. The offense is punishable by imprisonment for up to two years or with probation. According to paragraph (2) of the same article, the same penalty also applies to a transport worker or civil servant who violates the operating rules or the quality requirements regarding the repair of rolling stock, roads or equipment, allowing the injury or death of someone [2].

According to paragraph (3) of art. 342 of the Criminal Code of Bulgaria, if, as a result of the act provided for in the preceding paragraphs, it was intentionally caused to another person, death, personal injury or material damage, the punishment is the following:

(a) in the case of significant material damage - imprisonment from one year to ten years;

(b) in the case of moderate or serious bodily injury of one or more persons, with or without material damage, imprisonment from three to twelve years;

(c) in the case of the death of one or more persons, with or without the consequences mentioned in letter “a” and “b”, imprisonment from ten to twenty years, and in particularly serious cases - from fifteen to twenty years or life imprisonment [2].

The art. 343 paragraph (1) of the Criminal Code of Bulgaria is dedicated to the criminal liability for the deed stipulated in art. 342 paragraph (3), but in which the harmful consequences arise from guilt. According to the

(a) pagube materiale semnificative, pedeapsa este închisoarea de până la un an sau probațiune;

(b) vătămare corporală gravă sau moderată, indiferent dacă sunt sau nu prezente consecințele menționate la litera a), pedeapsa este închisoarea de până la patru ani pentru vătămare corporală gravă și până la trei ani sau probațiune pentru vătămarea corporală moderată;

(c) moartea, indiferent dacă s-au produs sau nu consecințele prevăzute la litera a), pedeapsa este închisoarea de la doi la șase ani, iar în cazurile deosebit de grave – închisoarea de la trei la zece ani.

Părăsirea locului accidentului rutier este consacrată ca o variantă agravantă a infracțiunii de la art. 343 alin. (1) C.pen. al Bulgariei. Potrivit dispoziției incriminatoare, dacă fapta a fost săvârșită în stare de ebrietate sau ca urmare a consumului de substanțe narcotice sau de analogi ai acestora ori dacă a avut loc vătămarea corporală sau decesul a mai mult de o persoană ori dacă **făptuitorul a fugit de la fața locului**, ori a condus autovehiculul fără a deține capacitatea necesară potrivit legii, ori dacă s-a produs prin locul marcat ca trecere pentru pietoni, pedeapsa este:

a) în caz de vătămare corporală gravă sau medie – închisoare de la un an la șase ani, iar în cazuri deosebit de grave – de la doi ani la zece ani;

b) în caz de deces – închisoarea de la trei la cincisprezece ani, iar în cazuri deosebit de grave – închisoarea de la cinci la cincisprezece ani, iar în cazuri deosebit de grave – închisoarea de la doi la zece ani [2].

În C.pen al Finlandei din 1889 răspunderea penală pentru părăsirea locului accidentului rutier este prevăzută în Secțiunea 11 situată la Capitolul 23 cu titlul general de Infracțiuni privind traficul rutier. Potrivit textului de lege, *șoferul unui vehicul cu motor sau al unui tramvai, care este parte la un accident și nu reușește să oprească imediat și să îl ajute pe cel rănit în condiții conforme propriilor abilități, va fi condamnat pentru părăsirea*

incriminating text, when, following the deed of the preceding article, the fault is caused:

(a) significant material damage, the sentence is imprisonment of up to one year or probation;

(b) serious or moderate bodily injury, whether or not the consequences referred to point a) are present, the punishment is imprisonment for up to four years for serious bodily injury and up to three years or probation for moderate bodily injury;

(c) death, whether or not the consequences provided for in point (a) have occurred, the punishment is imprisonment from two years to six years, and in particularly serious cases - imprisonment from three to ten years.

Leaving the place of the road accident is enshrined as an aggravating variant of the offense under art. 343 paragraph (1) of the Criminal Code of Bulgaria. According to the incriminating provision, *if the deed was committed in a state of intoxication or as a result of the consumption of narcotic substances or their analogues or if the bodily injury or death of more than one person occurred or if the perpetrator fled from the scene, either drove the vehicle without possessing the necessary capacity according to the law, or if it occurred through the place marked as pedestrian crossing the penalty is:*

a) in case of serious or medium bodily injury - prison from one year to six years, and in particularly serious cases - from two years to ten years;

b) in case of death - imprisonment from three to fifteen years, and in particularly serious cases - imprisonment from five to fifteen years, and in particularly serious cases - imprisonment from two to ten years [2].

In the Criminal Code of Finland of 1889 the criminal liability for leaving the place of the road accident is provided in Section 11 located in Chapter 23 with the general title of Offenses concerning road traffic. According to the text of the law the *driver of a motor vehicle or tram, who is part of an ac-*

locului unui accident de circulație la plata unei amenzi sau cu maxim un an de închisoare, cu excepția situației în care o pedeapsă mai severă este prevăzută în lege pentru aceeași faptă [5].

Din norma analizată mai sus reiese că făptuitorul este obligat să îl ajute pe cel rănit în condiții conforme propriilor abilități, în caz contrar fiind supus riscului de a fi pedepsit penal. Obligația de asistență este impusă întru respectarea dreptului la viață al victimei, dar totodată asigură și respectarea libertății persoanei prin obligația limitativă exprimată prin faptul că legiuitorul impune asistența în limitele și opțiunile pe care le are vinovatul.

Prin urmare, considerăm că reglementarea infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier de către legislația finlandeză este oarecum mai echilibrată și proporțională principiilor fundamentale ale dreptului penal. Acest lucru se datorează faptului că este prevăzut expres că persoana este condamnată pentru părăsirea locului unui accident de circulație, cu excepția cazului în care o pedeapsă mai severă este prevăzută pentru aceeași faptă de un alt articol. Prin aceasta legiuitorul exclude posibilitatea de tragere la răspundere penală de două ori pentru una și aceeași faptă.

Totodată, prin sintagma „nu reușește să oprească imediat”, anumite situații de exonerare de răspundere penală operează atunci când:

- făptuitorul nu reușește să oprească imediat din cauza unor defecțiuni tehnice ale automobilului său a unei defecțiuni survenite de pe urma accidentului;

- făptuitorul nu reușește să oprească imediat autovehiculul din cauza stării sale de sănătate rezultate după impact;

- făptuitorul nu reușește să oprească imediat autovehiculul din cauza nerealizării coliziunii, în cazul când are loc un accident neînsemnat.

Nu mai puțin importante pentru studiul comparativ al infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier îl constituie legislațiile penale ale statelor baltice (Letonia, Lituania și Estonia), state membre ale UE provenite

cident and fails to stop immediately and help the injured person under conditions according to their abilities, will be sentenced to leave the place of a traffic accident with the payment of a fine or a maximum of one year of imprisonment, unless a more severe sentence is provided for in the law for the same act [5].

From the norm analyzed above it appears that the perpetrator is obliged to help the injured person *under conditions according to his abilities*, otherwise being subjected to the risk of being penalized. The obligation of assistance is imposed in order to respect the right to life of the victim, but also ensures the freedom of the person through the limiting obligation expressed by the fact that the legislator imposes the assistance within the limits and the options that the culprit has.

Therefore, we consider that the regulation of the offense of leaving the accident site by the Finnish legislation is somewhat more balanced and proportional to the fundamental principles of criminal law. This is because it is expressly provided that the person is sentenced to leave the place of a traffic accident, unless a more severe punishment is provided for the same act by another article. In this way the legislator excludes the possibility of being penalized twice for one and the same deed.

At the same time, the phrase “fails to stop immediately”, certain situations of exemption from criminal liability operate when:

- the perpetrator fails to stop immediately due to technical failures of his car due to a malfunction caused by the accident;

- the perpetrator fails to immediately stop the vehicle due to his or her health after the impact;

- the perpetrator fails to stop the vehicle immediately due to the collision failure, in the event of a minor accident.

The criminal law of the Baltic States (Latvia, Lithuania and Estonia) EU Member States from the ex-Soviet area is no less important for the comparative study of the

din spațiul ex-sovietic. Având o conjunctură istorică comună de dezvoltare cu Republica Moldova, legislațiile penale ale țărilor sus-menționate comportă un interes predilect în ceea ce privește evaluarea gradului de evoluție a reglementării privitoare la infracțiunea de părăsire a locului accidentului rutier.

În C.pen. al Estoniei din 2002 nu era prevăzută o incriminare distinctă referitoare la infracțiunea de părăsire a locului accidentului rutier. De asemenea, în cuprinsul Părții speciale a fostei legislații penale estone nu era prevăzut un Capitol destinat incriminării infracțiunilor din domeniul transporturilor. În Capitolul 11 intitulat *Infracțiuni contra securității publice și a ordinii publice* era prevăzută răspunderea penală pentru două fapte care atentau la securitatea în domeniul transporturilor: *încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatarea transporturilor mecanice de către persoana care se află la conducerea transportului mecanic* (art. 204 C.pen. al Estoniei din 2002) și *alte încălcări ale regulilor de securitate a circulației și de exploatare a mijloacelor de transport* (art. 205 C.pen. al Estoniei din 2002).

În Codul penitenciar al Estoniei, intrat în vigoare la 01.05.2015, răspunderea penală pentru infracțiunile în domeniul circulației rutiere este consacrată la Capitolul 23 *Fapte săvârșite cu vinovăție în domeniul securității circulației*. La art. 423² C. penitenciar al Estoniei este prevăzută fapta de *Consum de către conducătorul mijlocului de transport a alcoolului, substanțelor narcotice sau psihotrope după încălcarea regulilor de circulație sau de exploatare a mijloacelor de transport, precum și părăsirea locului accidentului rutier*.

Potrivit normei incriminatoarea, este pedepsită cu închisoare de până la cinci ani fapta de *consumare a alcoolului, substanțelor narcotice sau psihotrope de către conducătorul unui mijloc de transport, imediat după încălcarea regulilor de circulație rutieră sau de exploatare a mijlocului de transport, încălcare ce a cauzat din imprudență daune grave sănătății sau chiar decesul persoanei, cu condiția confirmării stării de ebrietate, precum și părăsirea lo-*

crime of leaving the road accident. Having a common historical context of development with the Republic of Moldova, the criminal laws of the aforementioned countries carry a particular interest in assessing the degree of evolution of the regulation regarding the offense of leaving the road accident site.

In Criminal Code of Estonia from 2002 there was no provision for a separate criminal offense regarding the offense of leaving the road accident site. Also, in the system of the Special Part of the former Estonian criminal law there was no provision for a Chapter intended to incriminate transport offenses. In Chapter 11, entitled *Offenses against public security and public order*, the criminal liability was provided for two acts that pointed to the security in the field of transport: *violation of traffic safety rules or exploitation of mechanical transport by the person in charge of mechanical transport* (art. 204 of the Criminal Code of Estonia from 2002) and *other violations of the rules of traffic safety and the exploitation of the means of transport* (art. 205 of the Criminal Code of Estonia from 2002).

In the Penitentiary Code of Estonia, which entered into force on 01.05.2015, the criminal liability for offenses in the field of road traffic is enshrined in Chapter 23 *Acts committed with guilt in the field of traffic safety*. The art. 423² of the Penitentiary Code of Estonia stipulates the act of *Consumption by the driver of the means of transport of alcohol, narcotic or psychotropic substances after the violation of the rules of movement or exploitation of the means of transport, as well as leaving the place of the road accident*.

According to the incriminating rule, the driver of a transport vehicle is punished with imprisonment for up to five years *for the consumption of alcohol, narcotic or psychotropic substances, immediately after the violation of the rules of road traffic or of exploitation of the vehicle, violation that caused by recklessly serious damage to the health or even death of the person, provided the condition of drunkenness is confirmed, as well as the*

cului accidentului rutier de către conducătorul care a comis accidentul, urmată de survenirea consecințelor menționate mai sus [3].

Din textul de lege pot fi desprinde două modalități normative de comitere a infracțiunii:

1. consumul de alcool, substanțe narcotice sau psihotrope de către conducătorul unui mijloc de transport, imediat după încălcarea regulilor de circulație rutieră sau de exploatare a mijlocului de transport, încălcarea ce a cauzat din imprudență daune grave sănătății sau chiar decesul persoanei, cu condiția confirmării stării de ebrietate;

2. părăsirea locului accidentului rutier de către conducătorul care a comis accidentul, urmată de cauzarea din imprudență a unei daune grave sănătății sau chiar decesul persoanei.

Fapta de părăsire a locului accidentului rutier incriminată în C. penitenciar al Estoniei la art. 423² este o infracțiune de drept comun, întrucât anumite modalități speciale de comitere ale acesteia sunt incriminate într-o lege specială, și anume, Legea circulației rutiere din 17.06.2010 [10].

La art. 236 al respectivei Legi este descrisă infracțiunea de *neraportare a săvârșirii unui accident rutier*, potrivit căruia *conducătorului auto implicat în accident care încalcă cerințele legale de sesizare despre săvârșirea unui accident rutier* i se poate aplica amendă în sumă de până la 300 de unități convenționale (conform cuantumului statal), arest sau privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe termen de până la 12 luni [10].

De asemenea, la art.237 al aceleiași legi este prevăzută răspunderea penală pentru *părăsirea locului accidentului rutier sau lăsarea în primejdie fără a acorda primul ajutor victimelor accidentului rutier*. În conformitate cu textul incriminator, se consideră infracțiune *acțiunea de părăsire a locului accidentului rutier sau lăsarea în primejdie fără acordarea ajutorului victimelor accidentului rutier*. O asemenea faptă se pedepsește cu amendă în cuantum de până la 300 de unități

departure of the road accident by the driver who committed the accident, followed by the consequences mentioned above [3].

There are two normative ways of committing the crime from the law text:

1. the consumption of alcohol, narcotic or psychotropic substances by the driver of a means of transport, immediately after the violation of the rules of road traffic or of exploitation of the means of transport, violation that caused by recklessness serious damages to the health or even the death of the person, with confirmation of the state of intoxication;

2. leaving the place of the road accident by the driver who committed the accident, followed by the reckless cause of serious health damage or even the death of the person.

The deed of leaving the road accident site incriminated in the Estonian Penitentiary at art. 423² is a common law offense, as certain special ways of committing it are incriminated in a special law, namely the Road Traffic Law of 17.06.2010 [10].

The art. 236 of the respective law is describing the offense of not reporting a road accident, according to which the driver involved in an accident that violates the legal reporting requirements regarding the commission of a road accident can be fined up to 300 conventional units (according to the state amount), arrest or deprivation of the right to drive the means of transport for up to 12 months [10].

Also, in art.237 of the same law the criminal liability for leaving the place of the road accident or leaving in danger without providing first aid to the victims of the road accident is provided. According to the incriminating text, the act of leaving the place of the road accident or leaving it in danger without granting the help of the victims of the road accident is considered criminal. Such an offense is punishable by a fine in the amount of up to 300 conventional units (according to the state amount), arrest or deprivation of

convenționale (conform cuantumului statal), arest sau privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe termen de până la 24 de luni [10].

Cu referință la C.pen. al Lituaniei, putem menționa că în pofida existenței unui grup de infracțiuni care atentează la regimul de securitate al circulației rutiere, prevăzute la Capitolul XXI intitulat *Infracțiuni împotriva securității circulației rutiere*, părăsirea locului accidentului rutier nu cunoaște o incriminare distinctă. Inexistența unei norme speciale face ca fapta să cadă sub incidența normei generale prevăzute la art. 141 Cod Penal al Lituaniei, și anume, *Lăsarea în primejdie* atunci când sunt întrunite cerințele conținutului constitutiv al infracțiunii. Potrivit textului de lege, constituie infracțiune fapta vinovatului care nu acordă ajutorul necesar victimei, aflat în situație periculoasă pentru viață, acțiune care a dus la decesul victimei sau la alte urmări grave. Asemenea faptă poate fi pedepsită cu muncă neremunerată sau cu amendă în sumă de până la cinci salarii minime [7].

Acest model legislativ este caracteristic și pentru C.pen. al Letoniei, în care la Capitolul XXXIX *Infracțiunile și încălcările penale împotriva securității circulației rutiere* nu este prevăzută răspunderea penală pentru părăsirea locului accidentului rutier. Va deveni aplicabilă și în acest caz norma privitoare la lăsarea în primejdie prevăzută la art. 144 C.pen. al Letoniei, cu condiția întrunirii semnelor constitutive ale infracțiunii. Potrivit textului de lege, reprezintă infracțiune fapta care constă în *acțiunea persoanei responsabile de îngrijirea victimei, având posibilitatea acordării primului ajutor în situații periculoase pentru viață, nu a oferit asistența necesară sau singur a creat un astfel de pericol*. Pedepșa prevăzută pentru fapta dată este sub formă de amendă sau de restricționarea libertății, arest, sau privare de libertate pe termen de până la doi ani [8].

Un alt punct de reper al prezentului studiu îl formează legislația penală a României. În Cod penal român, intrat în vigoare la 01.02.2014 prin Legea nr. 187/2012 de

the right to drive the means of transport for up to 24 months [10].

With reference to Criminal Code of Lithuania, we can mention that despite the existence of a group of offenses that violates the road safety regime, provided for in Chapter XXI entitled *Offenses against the safety of road traffic*, leaving the road accident site does not know a distinct criminality. The absence of a special norm causes the deed to fall under the general norm provided in art. 141 Lithuania Criminal Code, and namely, *leaving in danger* when the requirements of the content of the offense are met. According to the law, *it is an offense for the offender to not provide the necessary assistance to the victim, who is in a life-threatening situation, an action that led to the death of the victim or other serious consequences*. Such an action can be punished with unpaid work or a fine of up to five minimum wages [7].

This legislative model is also characteristic to Criminal Code of Latvia, where in Chapter XXXIX *Criminal offenses and violations against the security of the road traffic* is not provided criminal liability for leaving the road accident place. In this case, the rule regarding the endangerment provided in art. 144 of Criminal Code of Latvia provided that the constituent signs of the offence are met. According to the text of the law, it is a crime which *consists in the action of the person responsible for the care of the victim, having the possibility of providing first aid in life-threatening situations, did not provide the necessary assistance or alone created such a danger*. The punishment provided for the deed is in the form of a fine or restriction of liberty, arrest, or deprivation of liberty for up to two years [8].

Another landmark of this study is the criminal law of Romania. In the Romanian Criminal Code, entered into force on 01.02.2014 by Law No. 187/2012 implementing the Law No. 286/2009 [9], the legislator introduced a special chapter in which the facts regarding public safety are incrimina-

punere în aplicare a Legii nr. 286/2009[9], legiuitorul a introdus un capitol special în care sunt incriminate faptele care privesc siguranța publică. Sediul normativ este situat în Titlul VII *Infracțiuni contra siguranței publice*, Capitolul II cu denumirea *Infracțiuni contra circulației pe drumurile publice*.

La art.338 C.pen. al României [4]este prevăzută infracțiunea de *părăsire a locului accidentului rutier ori modificarea urmelor acestuia* cu următoarea formulare legislativă *părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulație*, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a șterge urmele accidentului de circulație din care a rezultatuciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fața locului.

Cazurile de exonerare de răspundere penală pentru părăsirea locului accidentului rutier sunt prevăzute la art. 338 alin. (3) C.pen. al României. În conformitate cu textul de lege nu constituie infracțiune de părăsirea locului accidentului când:

a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;

b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuși persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistența medicală necesară și la care a declarat datele personale de identitate și numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului;

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulație prioritară anunță de îndată

ted. The normative headquarters is located in Title VII Offenses against public safety, Chapter II with the name *Offenses against movement on public roads*.

In Art.338 of the Criminal Code of Romania [4], the *offense of leaving the place of the road accident or the modification of its traces* with the following legislative formulation is planned to leave the place of the accident, without the approval of the police or the prosecutor conducting the investigation of the place of the crime, by the driver of the vehicle or by the car trainer, in the training process, or by the examiner of the competent authority, who is in the course of carrying out the practical tests of the exam for obtaining the driving license, involved in a traffic accident, is punished by imprisonment from 2 to 7 years.

According to paragraph (2) of the same article with the same punishment, the act of any person is also sanctioned to change the state of the place or to delete the traces of the traffic accident which resulted in the killing or the injury of the bodily integrity or of the health of one or more persons, without the consent of the on-site team.

The cases of exemption from the criminal liability for leaving the road accident place are provided in art. 338 paragraph (3) of the Criminal Code of Romania. According to the law, it is not a crime to leave the accident site when:

a) as a result of the accident only material damage occurred;

b) the driver of the vehicle, in the absence of other means of transport, transports himself the injured persons to the nearest health unit able to provide the necessary medical assistance and to which he has declared the personal identity data and the registration number or registration of the driven vehicle, recorded in a special register, if immediately returned to the accident site;

c) the driver of the motor vehicle with priority traffic regime immediately announces the police, and after the completion of the mission, is presented at the headquarters

poliția, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unității de poliție pe a cărei rază de competență s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;

d) victima părăsește locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunță imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliție.

Concluzii. În urma studiului comparativ efectuat în cadrul acestui articol, în funcție de locul de situare a normelor incriminatoare destinate infracțiunii de părăsire a locului accidentului rutier, putem face următoarea clasificare a legislațiilor penale de referință:

– legislații penale în care infracțiunea de părăsire a locului accidentului rutier este incriminată ca infracțiune contra justiției (Franța);

– legislații penale în care părăsirea locului accidentului rutier este incriminată ca infracțiune ce atentează la securitatea circulației rutiere (Finlanda, Bulgaria, România, Estonia);

– legislații penale în care părăsirea locului accidentului rutier nu este incriminată în mod distinct, fapta putând fi calificată pe baze generale ca lăsare în primejdie, în cazul în care sunt întrunite elementele componente ale infracțiunii (Lituania, Letonia).

of the police unit on whose area of competence the accident occurred, in order to draw up the verification documents;

d) the victim leaves the scene, and the driver immediately announces the event to the nearest police station.

Conclusions.

As a result of the comparative study carried out in this article, depending on the location of the incriminating norms intended for the offense to leave the place of the road accident, we can make the following classification of the criminal reference law:

1. Criminal laws in which the offense of leaving the road accident site is incriminated as an offense against justice (France);

2. Criminal laws in which leaving the place of the road accident is incriminated as an offense that threatens the safety of road traffic (Finland, Bulgaria, Romania, Estonia);

3. Criminal laws in which leaving the place of the road accident is not incriminated separately, the act can be qualified on a general basis as leaving in danger, if the component elements of the crime are met (Lithuania, Latvia).

Referințe bibliografice:

1. Codul Penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2012, în M.O. nr.72-74 din 14.04.2009.
2. Cod penal al Bulgariei. <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Bulgaria-RO.html>.
3. Cod penitenciar al Estoniei. <https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/penitenciarnyy-kodeks> (accesat la 10.10.2019).
4. Codul penal al României (Legea nr. 286/2009), Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510 din 24/07/2009, care a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, actualizat la data de 23 octombrie 2014.
5. The Penal Code of Finland (39/1889; amendments up to 650/2003 included), <https://www.finlex.fi/en> (vizitat la 09.10.2019).
6. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л.В. Головки, Н.Е. Крыловой; пер. с фр. и предисл. Н.Е. Крыловой. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. — С. 35. — 650 с. — ISBN 5-94201-063-3., <https://ru.wikipedia.org>.
7. Уголовный кодекс Латвийской Ре-

- спублики: Принят 8 июля 1998 года; Введен в действие с 1 апреля 1999 года, <http://law.edu.ru/norm/norm.asp> (accesat la 11.10.2019).
8. Уголовный кодекс Литовской Республики: Утвержден 26 сентября 2000 года законом № VIII-1968. <http://law.edu.ru/norm/norm.asp> (accesat la 11.10.2019).
 9. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 <http://legislatie.just.ro/Public/> (accesat la 18.09.2019).
 10. Закон о дорожном движении. Принят 17.06.2010 RT I 2010, 44, 261 Вступил в силу 01.07.2011, <https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/> (accesat la 12.10.2019).
 11. Vitalie Stati., doctor în drept, conf. universitar. Aspecte teoretice și practice privind aplicarea răspunderii penale pentru infracțiunile în domeniul transportului auto. Revista Institutului Național de Justiție nr. 2, 2009.
 12. Dreptul-martorului-de-a-nu-se-autoincrimina/ [https://www.legal-land.ro/\(vizitat la 15.10.2019\)](https://www.legal-land.ro/(vizitat%20la%2015.10.2019)).
 13. CASE OF FUNKE v. FRANCE (Application no. 10828/84) 25 February 1993.
 14. Jurisprudența CEDO.com, CEDO, secția III, decizia Serves v. Franța, 4 mai 2000, 38642/97.

Despre autori

George-Marius ȚICAL,
doctor în drept, profesor universitar,
Universitatea „Andrei Șaguna”,
Constanța, România
tel.: +40213114817

Ana CHIRUȚA,
master în drept, doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: chiruta.ana@mail.ru
tel.: 068439966

About authors

George-Marius ȚICAL,
PhD, associate professor,
University “Andrei Șaguna”,
Constanta, Romania
tel.: +40213114817

Ana CHIRUTA,
master in law, PhD student,
Academy “Ștefan cel Mare” of MIA,
e-mail: chiruta.ana@mail.ru
tel.: 068439966